

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

ELLAINÉ MAE R. TORRES

Student

Cebu Technological University-Consolacion Campus
Mandaue City, Cebu, Region VII
Central Visayas, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20132931

Sa Likod Ng Kanyang Tahimik Na Ngiti

Tahimik lamang na nakaupo si Scarlet sa sulok ng kanilang maliit na sala habang pinagmamasdan ang kanyang ina na nagbibilang ng pera.

“Dalawang daan na lang ito...” mahinang sabi nito habang nakatingin sa mga bayarin sa mesa.

Tahimik namang yumuko si Scarlet. Alam niyang kulang na naman iyon. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa laboratoryo habang ang kanyang ama naman ay isang habal-habal driver. Kahit parehong nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, madalas pa rin silang kapusin sa pera. Maliit lamang ang inuupahan nilang bahay at kapag umuulan ay tumutulo ang bubong. Ngunit kahit ganoon, pilit pa ring ngumingiti si Scarlet.

Sa paaralan, kilala siyang tahimik at mahinhing estudyante. Madalas siyang mapagbiruan ng kanyang mga kaklase dahil hindi siya mahilig gumala at makisabay sa uso.

“Para ka namang bata,” minsang sabi ng isa niyang kaklase.

Ngumiti lamang si Scarlet kahit nasasaktan. Hindi nila alam na istrikto ang kanyang mga magulang dahil nais lamang nilang makapagtapos siya at magkaroon ng magandang kinabukasan.

Isang gabi, nadatnan niyang umiiyak ang kanyang ina habang hawak ang notebook ng mga utang at bayarin.

“Ma, ako na lang po ang magtatrabaho,” sabi niya.

Ngunit agad umiling ang kanyang ina. “Hindi. Mag-aral ka lang.”

Mas lalong bumigat ang kanilang sitwasyon nang magkasakit ng diabetes ang kanyang ama. Madalas itong magalit at minsan ay si Scarlet ang napagbubuntunan ng init ng ulo. May mga gabing tahimik siyang umiiyak habang naririnig ang sigawan ng kanyang mga magulang.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa kabila ng lahat, pumapasok pa rin siya sa paaralan na parang walang problema. Ngumingiti siya kahit pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nadudurog.

Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, sinubukan din niyang magrebelde. Habang naglalaro ng online game, may nakilala siyang lalaking nakikinig sa kanyang mga kuwento. Naging masaya siya sa simula dahil pakiramdam niya ay may nakakaintindi sa kanya. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon at iniwan din siya nito.

Doon niya napagtanto na hindi pala kayang punan ng ibang tao ang lungkot na matagal nang nasa kanyang puso. Kaya unti-unti niyang ibinalik ang sarili sa pag-aaral at muling hinawakan ang kanyang mga pangarap.

Sa paglipas ng panahon, naunawaan ni Scarlet na kahit mahirap ang kanilang buhay, buo pa rin ang kanilang pamilya at patuloy silang nagmamahalan. Sa likod ng kanyang tahimik na ngiti ay isang pusong sugatan ngunit patuloy pa ring lumalaban para sa pamilya at sa kanyang mga pangarap.